

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСНОГО ПРЫГАЮЩЕГО РОБОТА

© 2026 Зуев В.М., Первенко Д.А., Ниценко А.В.

В данной работе приведены описания стабилизации положения колесного прыгающего робота методом линейно-квадратичного регулирования. Показано, что метод линейно-квадратичного регулирования можно модифицировать так, что он будет самонастраивающимся на заданное целевое положение. Это делает возможным стабилизацию положения в более широком диапазоне воздействий, более устойчивой к внешним факторам и не требует, в отличие от пропорционально-интегрально-дифференцирующего метода, перенастройки робота в процессе изменения параметров системы.

Ключевые слова: робот, прыгающий, колесный, стабилизация.

Введение. В настоящее время становятся популярными колесные прыгающие роботы [1-5]. В сравнении с другими они имеют минимальные затраты на перемещение. Одной из проблем таких роботов является стабилизация его равновесия. В статье [6] рассматривались основные методы кинематики и динамики колесного прыгающего робота. В настоящей статье предлагается более устойчивая версия метода стабилизации линейно-квадратичного регулирования.

Механизм стабилизации. Цель: стабилизировать вертикальное положение робота, точнее: стержня, на котором расположены все исполнительные механизмы. Технически проблема решается, если установить управляемый двигатель на малой шестерне [6], который может прикладывать момент между шестерней и стержнем. На при этом связи становятся более сложными. Настоящая статья раскрывает проблему и предлагает свой вариант решения.

Кинематическая система колесного прыгающего робота изображена на рис. 1. Принципиальным отличием от робота [6] является то, что здесь добавлен полезный груз С, закреплённый на длинной штанге $L=BC$.

Рис. 1. Кинематическая система колесного прыгающего робота

В [7] это штанга представляет собой пятизвенный манипулятор. Из-за этого, вес и момент инерции системы в процессе работы могут изменяться в широких пределах. В точке В размещен двигатель M_b , в задачи которого входят стабилизация положения всей системы, подъем-опускание центра тяжести и осуществление прыжков. Штанга L жестко закреплена на статоре двигателя M_b . Рычаг AB концом В жестко соединен с ротором двигателя M_b , а концом А жестко соединен со статором двигателя m_a , основной задачей которого является качение устройства по земле. Момент двигателя m_a передается шине колеса через зубчатое колесо А на внутренний зубчатый обод шины. В отличие от [6] мы разрываем связь: стержень AB и шестерня соединены через управляемый привод (мотор). Обновлённая физическая модель такова: θ - угол положения центра малой шестерни относительно центра желоба, φ - угол поворота малой шестерни, ψ - угол стержня с грузом относительно горизонтали (инерциальная система).

Важно, что формула связи (1), полученная в [6], остаётся справедливой и в этом случае:

$$x = (R - r)\theta - r\varphi. \quad (1)$$

Но теперь нет жёсткой связи между φ и ψ , так как между ними – двигатель, который может создавать управляющий момент $\tau(t)$.

Целью является стабилизация стержня, удерживающего полезную массу, в любом заданном положении. Но, не уменьшая общности, достаточно показать стабилизацию в вертикальном положении $\psi = \pi/2$ (от горизонтали). Это положение неустойчивого равновесия, как перевёрнутый маятник [7-9].

Для возможности стабилизации равновесия (перевёрнутого маятника), необходимы: двигатель, способный прикладывать нужный момент; датчики для измерения (θ φ $\dot{\theta}$ $\dot{\varphi}$) и т. д.) и реализован закон управления (например, пропорционально-интегрально-дифференцирующем (ПИД) или пропорционально-интегрально-дифференцирующем (ЛКР) регуляторе). Фактически, двигатель даёт внутреннюю степень свободы управления, которой достаточно для стабилизации.

Доказать, что такая система может [10-11] обеспечить нужную стабилизацию положения достаточно просто. Надо рассчитать прямой момент на стержень (упрощённо). Если считать, что двигатель прикладывает момент $\tau(t)$ к стержню, то уравнение для ψ будет:

$$I_{eff}\ddot{\psi} - mgL\cos\psi = \tau,$$

где I_{eff} – эффективный момент инерции (включая связь с движением колеса).

Для малых отклонений от вертикали δ вверх: $\psi = \frac{\pi}{2} + \delta$, $\cos\psi \approx -\delta$, тогда:

$$I_{eff}\ddot{\delta} + mgL\delta = \tau.$$

Это неустойчивая система (знак «+»), но с управлением ПИД $\tau = -k_p\delta - k_d\dot{\delta}$ получаем:

$$I_{\text{eff}} \ddot{\delta} + k_d \dot{\delta} + (k_p - mgL) \delta = \tau.$$

Если выбрать $k_p > mgL$, система становится асимптотически устойчивой.

Но гораздо интереснее рассмотреть полную нелинейную модель с ЛКР и обратной связью по причине того, что именно такая модель имеет преимущество перед остальными известными. Линеаризуем систему около $\psi = \frac{\pi}{2}$, $\theta = 0$, $\dot{\psi} = \dot{\theta} = 0$.

Получим линейную систему типа: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$, где $u = \tau$.

Получим уравнение движения и уравнение стабилизации из уравнений Лагранжа. Для этого надо найти кинетическую и потенциальную энергию груза. Положение груза:

$$\begin{cases} X = x + (R - r \sin \theta + L \cos \psi) \\ Y = -(R - r) \cos \theta + L \sin \psi \end{cases}.$$

Скорость груза:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= \dot{x} + (R - r) \dot{\theta} \cos \theta - L \dot{\psi} \sin \psi, \\ \dot{Y} &= (R - r) \dot{\theta} \sin \theta + L \dot{\psi} \cos \psi. \end{aligned}$$

Кинетическая энергия колеса: $T_{\text{к}} = M \dot{x}^2$, где $\dot{x} = (R - r) \dot{\theta} - r \dot{\varphi}$. Теперь кинетическая и потенциальные энергии вращающихся шестерен вращающиеся части: малая шестерня (массой пренебрегаем, но учитываем её инерцию через φ , фактически, если масса мала, можно считать, что двигатель напрямую управляет ψ , а φ определяется из связи с x . Главное упрощение: считаем массу и инерцию малой шестерни пренебрежимо малы. Тогда уравнение для φ исчезает и связь $x = (R - r) \theta - r \varphi$ позволяет всё выразить через φ , но если шестерня невесома, то момент τ напрямую управляет стержнем, а реакция передаётся через зубчатое зацепление на колесо. В этом приближении система имеет две обобщённые координаты: θ и ψ , и один управляющий вход τ . Это корректно, если двигатель установлен на оси шестерни, и шестерня есть просто передаточный элемент.

Получим уравнения движения с управлением. За обобщённые координаты принимаем: $q_1 = \theta$, $q_2 = \psi$. Лагранжиан системы:

$$L = M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{X}^2 + \dot{Y}^2) - U.$$

В уравнение Лагранжа необходимо добавить обобщённые силы: для θ $Q_\theta = 0$ (так как нет активного управления), для ψ $Q_\psi = \tau$ (имеется управляющий момент).

После простых, но громоздких вычислений получаем систему:

$$\mathbf{M}(\theta, \psi) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix} + \mathbf{h}(\theta, \psi, \dot{\theta}, \dot{\psi}) = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau \end{bmatrix} + \mathbf{G}(\theta, \psi),$$

где \mathbf{G} учитывает гравитацию:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} -mg(R-r)\sin\theta \\ mgL\cos\psi \end{bmatrix}.$$

Линеаризация около точки желаемой стабилизации $\psi = \frac{\pi}{2}$, $\theta = 0$. Пусть: $\psi = \frac{\pi}{2} + \delta$, $\delta \ll 1$ является отклонением от вертикали вверх, $\theta \ll 1$, $\dot{\theta} \ll 1$, $\dot{\delta} \ll 1$. Тогда: $\cos\psi \approx -\delta$, $\sin\psi \approx 1$, $\sin\theta \approx 0$, $\cos\theta \approx 1$

После линеаризации (подробности опускаем для краткости) получаем:

$$A_{11}\ddot{\theta} + A_{12}\ddot{\delta} = -mg(R-r)\theta;$$

$$A_{21}\ddot{\theta} + A_{22}\ddot{\delta} = -mgL\delta + \tau,$$

где коэффициенты A_{ij} - константы (зависят только от M, m, R, r, L).

Это линейная система вида:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{K}\mathbf{q} + \mathbf{B}\tau. \quad (2)$$

Как известно [12-15], метод линейно-квадратичного регулирования (ЛКР) — это оптимальный метод синтеза линейного регулятора с обратной связью, который минимизирует заданный квадратичный критерий качества, балансируя между отклонением от цели (например, углами) и затратами управления (момент, энергия двигателя). В сравнении с пропорционально-интегрально-дифференцирующим (ПИД) регулятором [6] имеет автоматическую настройку через матрицы \mathbf{Q} , \mathbf{R} , достигает оптимальности минимизируя заданный функционал, естественно работает с векторами, учитывает полную динамику системы, имеет хорошую робастность при правильном выборе \mathbf{Q} , \mathbf{R} . То-есть даёт наилучший (в смысле заданного критерия) линейный закон управления для линейной системы.

Для линейной системы:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u. \quad (3)$$

ЛКР находит управление:

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x}, \quad (4)$$

где $\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}$, а \mathbf{P} - решение уравнения Риккати:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}. \quad (5)$$

В (5):

- $\mathbf{Q} \gg 0$ - веса на состояния (насколько важно их минимизировать),
- $\mathbf{R} > 0$ - вес на управление (насколько «дорого» использовать u).

В нашем случае вектор состояния:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \delta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} \quad u = \tau. \quad (6)$$

Цель: $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}$. Из полной нелинейной модели (8) после линеаризации получаем:

$$\ddot{\theta} = a_{11}\theta + a_{12}\delta + b_1\tau. \quad (7)$$

$$\ddot{\delta} = a_{21}\theta + a_{22}\delta + b_2\tau. \quad (8)$$

Перепишем в форме пространства состояний:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u. \quad (9)$$

В реальной робототехнической системе параметры (M, m, R, r, L, g) известны из конструкции, вектор \mathbf{x} известен от датчиков (акселерометр, гироскоп и т. п.) Коэффициенты a_{ij} , b_i зависят от параметров (M, m, R, r, L, g) . Их можно вычислить аналитически и, если механическая конфигурация робота не претерпевает существенных изменений в процессе его работы, то это хорошее решение. В противном случае надо иметь набор коэффициентов для каждой конфигурации или иметь датчики положения всех деталей робота и на основании этого пересчитывать модель в ходе работы. Здесь предлагается создавать искусственный тестирующий импульс, воздействующий на систему и по импульсной переходной характеристике получить коэффициенты a_{ij} , b_i или численно через частные производные. Тестирующий импульс должен быть достаточно мал, чтобы он не влиял на траекторию движения робота, но достаточен для обнаружения реакции акселерометрами и угломерами.

Уравнения (2-9) дают основу для задачи синтеза ЛКР-регулятора [16, 17], но в них скрыто несколько фундаментальных математических и физических проблем, которые могут привести к тому, что система будет вести себя не так, как ожидается (например, стабилизировать "висячий" маятник вместо перевернутого, или работать только в симуляции, но не на реальном объекте). Физическая реальность такова, что вектор $\mathbf{B}\tau$ в (11) должен иметь отрицательный знак. Иначе система будет всегда находиться в устойчивом равновесии. Это вытекает из того, что стандартная форма уравнений Лагранжа II рода имеет вид (10):

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \nabla V(\mathbf{q}) = \tau, \quad (10)$$

где $V(\mathbf{q})$ - потенциальная энергия. Отсюда ускорение $\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\tau - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \nabla V)$ и видно, что должен быть отрицательный знак.

Вектор управления \mathbf{Q} может иметь вид:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau \end{bmatrix} \quad \text{или} \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \tau \\ 0 \end{bmatrix}.$$

В первом случае управляющий момент τ прикладывается непосредственно к координате ψ (стержню). Во втором случае мотор крутит колесо (θ), а стержень (ψ) пассивен. Управление осуществляется за счет инерционной связи. Это соответствует в классической задаче "перевернутый маятник на тележке/колесе", где система

недоактивируема. В нашем случае, так как момент τ действует напрямую на ψ , система является полностью активируемой по отношению к задаче стабилизации угла ψ . ЛКР конечно здесь избыточен, хватило бы простого PD-регулятора, если бы не стояла цель устойчивости при изменении конфигурации системы.

На рисунках 2, 3 приведены результаты моделирования в системе MATLAB.

Рис. 2. Положение груза Y

Рис. 3. Положение груза X

Выводы. Полученные уравнения могут быть загружены непосредственно в микропроцессорную систему робота через средства MATLAB. Они показывают устойчивую динамику при значительном изменении конфигурации робота в процессе его работы. ЛКР автоматически находит оптимальные коэффициенты обратной связи, учитывая полную динамику системы, что делает его гораздо мощнее ПИД-регуляторов многомерных задач. Достаточно удовлетворительно управляет системой с нелинейной динамикой (то есть ЛКР применяется как нелинейный регулятор с линейной обратной связью).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Design and dynamic analysis of jumping wheel legged robot in complex terrain environment / T. Guo [et al.] // *Frontiers in neurorobotics*. – 2022. – V. 16. – P. 1066714. – DOI 10.3389/fnbot.2022.1066714.
2. Wu, K. Research on motion control method of biped wheeled robot on complex terrain environment: master's thesis / K. Wu. – Jinan, Shandong University, 2020. – DOI 10.27272/d.cnki.gshdu.2020.005315.
3. Research on jumping method of two wheeled leg robot based on whole body torque control / X. Ya-Xian [et al.] // *Acta Automatica Sinica*. – 2023. – V. 49. – P. 1635-1644. – DOI 10.16383/j.aas.c200486.
4. Height control and optimal torque planning for jumping with wheeled bipedal robots / Y. Zhuang [et al.] // *Proc. of 6th IEEE Int. Conf. on Adv. Robotics and Mechatronics (ICARM)*. – 2021. – P.477–482. – DOI 10.1109/ICARM52023.2021.9536196.
5. Optimal energy consumption trajectory planning for mobile robot based on motion control and frequency domain analysis / Z. W. Gao [et al.] // *Acta Automatica Sinica*. – 2020. – V. 46. – №. 5. – P. 934-945. – DOI 10.16383/j.aas.c180399.
6. Зуев, В. М. Динамика прыгающего колесного робота / В. М. Зуев, Д. А. Первенко // *Проблемы искусственного интеллекта*. – 2026. – № 1(40). – С. 241-253. – DOI 10.24412/2413-7383-2026-1-40-241-253.

7. Innovation at Boston Dynamics [Электронный ресурс]. – URL: bostondynamics.com/about/history/handle (дата обращения 11.11.2025).
8. Franklin, G. F. Feedback Control of Dynamic Systems Pearson Education / G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini. – PDF eBook, Global Edition, 2015. – 880 p.
9. Anderson, B. D. Optimal Control: Linear Quadratic Methods / B. D. Anderson, J. B. Moore. – NY: Dover Publications, inc. Mineola, 2014. – 448 p. – ISBN 978-0-486-45766-6.
10. Ogata, K. Modern Control Engineering. Fifth Ed / K. Ogata. – Prentice Hall, 2010. – 894 p.
11. Greenwood, D. T. Classical Dynamics / D. T. Greenwood. – Cambridge University Press, 2003. – 425 p. – ISBN 978-0-521-82612-9.
12. Murray, R. M. A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation / R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry. – CRC Press, 1994. – 456 p. – ISBN 978-0849379819.
13. Математическое введение в роботизированные манипуляции [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cds.caltech.edu/~murray/mlswiki/index.php/Main_Page (дата обращения: 11.11.2025).
14. Khalil, H. K. Nonlinear Systems / H. K. Khalil. – Prentice Hall, 1996. – 734 p. – ISBN 0-13-067389-7.
15. Красовский, А. А. Справочник по теории автоматического управления / А. А. Красовский. – М.: Наука, 1987. – 712 с.
16. Летов, А. М. Динамика полета и управление / А. М. Летов. – М.: Наука, 1969 – 360 с.
17. Формальский, А. М. Управление движением неустойчивых механических объектов / А. М. Формальский. – Физматлит, 2012. – 232 с. – ISBN 978-5-9221-1460-8.

REFERENCES LIST

1. Design and dynamic analysis of jumping wheel legged robot in complex terrain environment / T. Guo [et al.] // Frontiers in neurorobotics. – 2022. – V. 16. – P. 1066714. – DOI 10.3389/fnbot.2022.1066714.
2. Wu, K. Research on motion control method of biped wheeled robot on complex terrain environment: master's thesis / K. Wu. – Jinan, Shandong University, 2020. – DOI 10.27272/d.cnki.gshdu.2020.005315.
3. Research on jumping method of two wheeled leg robot based on whole body torque control / X. Ya-Xian [et al.] // Acta Automatica Sinica. – 2023. – V. 49. – P. 1635-1644. – DOI 10.16383/j.aas.c200486.
4. Height control and optimal torque planning for jumping with wheeled bipedal robots / Y. Zhuang [et al.] // Proc. of 6th IEEE Int. Conf. on Adv. Robotics and Mechatronics (ICARM). – 2021. – P.477-482. – DOI 10.1109/ICARM52023.2021.9536196.
5. Optimal energy consumption trajectory planning for mobile robot based on motion control and frequency domain analysis / Z. W. Gao [et al.] // Acta Automatica Sinica. – 2020. – V. 46. – №. 5. – P. 934-945. – DOI 10.16383/j.aas.c180399.
6. Zuev, V. M. Dinamika prygaiushchego kolesnogo robota / V. M. Zuev, D. A. Pervenko // Problemy iskusstvennogo intellekta. – 2026. – № 1(40). – S. 241-253. – DOI 10.24412/2413-7383-2026-1-40-241-253.
7. Innovation at Boston Dynamics [Elektronnyi resurs]. – URL: bostondynamics.com/about/history/handle (data obrashcheniia 11.11.2025).
8. Franklin, G. F. Feedback Control of Dynamic Systems Pearson Education / G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini. – PDF eBook, Global Edition, 2015. – 880 p.
9. Anderson, B. D. Optimal Control: Linear Quadratic Methods / B. D. Anderson, J. B. Moore. – NY: Dover Publications, inc. Mineola, 2014. – 448 p. – ISBN 978-0-486-45766-6.
10. Ogata, K. Modern Control Engineering. Fifth Ed / K. Ogata. – Prentice Hall, 2010. – 894 p.
11. Greenwood, D. T. Classical Dynamics / D. T. Greenwood. – Cambridge University Press, 2003. – 425 p. – ISBN 978-0-521-82612-9.
12. Murray, R. M. A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation / R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry. – CRC Press, 1994. – 456 p. – ISBN 978-0849379819.
13. Matematicheskoe vvedenie v robotizirovannye manipuliatsii [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.cds.caltech.edu/~murray/mlswiki/index.php/Main_Page (data obrashcheniia: 11.11.2025).
14. Khalil, H. K. Nonlinear Systems / H. K. Khalil. – Prentice Hall, 1996. – 734 p. – ISBN 0-13-067389-7.
15. Krasovskii, A. A. Spravochnik po teorii avtomaticheskogo upravleniia / A. A. Krasovskii. – M.: Nauka, 1987. – 712 s.
16. Letov, A. M. Dinamika poleta i upravlenie / A. M. Letov. – M.: Nauka, 1969 – 360 s.
17. Formalskii, A. M. Upravlenie dvizheniem neustoiichivyykh mekhanicheskikh obieektov / A. M. Formalskii. – Fizmatlit, 2012. – 232 s. – ISBN 978-5-9221-1460-8.

Поступила в редакцию 08.12.2025 г., рекомендована к изданию 19.01.2026 г.

STABILIZATION OF THE POSITION OF A WHEELED JUMPING ROBOT

Zuev V.M., Pervenko D.A., Nitsenko A.V.

This paper describes the stabilization of a wheeled jumping robot's position using the LQR method. It is shown that the LQR method can be modified to be self-adjusting to a given target position. This enables position stabilization over a wider range of influences, is more resilient to external factors, and, unlike PID, does not require reconfiguration of the robot when changing system parameters.

Keywords: robot, jumping, wheeled, stabilization.

Зуев Владимир Михайлович

научный сотрудник, заведующий отделом
ФГБНУ «Институт проблем искусственного
интеллекта»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: zvm.ipai@mail.ru

Zuev Vladimir Mikhailovich

Researcher, Head of the Department of Institute of
Artificial Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0006-8596-4811

Первенко Дмитрий Александрович

лаборант-исследователь ФГБНУ «Институт
проблем искусственного интеллекта»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: pda.ipai@mail.ru

Pervenko Dmitrii Aleksandrovich

Laboratory Researcher of Institute of Artificial
Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0003-2605-7312

Ниценко Артем Владимирович

кандидат технических наук, старший научный
сотрудник, заведующий отделом
ФГБНУ «Институт проблем искусственного
интеллекта»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: nav_box@mail.ru

Nitsenko Artem Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher,
Head of the Department of Institute of Artificial
Intelligence Problems,
Russian Federation, DPR, Donetsk.